

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И
И Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И

EDN DNTSOL
УДК 621.314.15

DOI 10.5281/zenodo.15056677

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК
ТОКА С МНОГОКАНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЧАСТОТОЙ**

© 2025 *Сасов А.М.*

В статье обозначена область применения преобразователей постоянного тока в источники переменного тока. Приведен анализ промышленных инверторов, на базе полупроводниковой элементной базы, для подключения трехфазных потребителей к источникам постоянного тока. Выявлены их недостатки для случаев использования в мобильных средствах передвижения. Рассмотрены особенности конструкции генераторов импульсов, с многоканальным управлением частотой генерируемых импульсов, использующих волоконно-оптические элементы. Предложены схема и описание принципа работы преобразователя постоянного тока в трехфазный источник тока, с четырехканальным управлением частотой, с использованием оптопар.

Ключевые слова: инвертор, фоторезистор, светодиод, оптопара, тиристор, микросхема.

Введение. Источником и хранилищем энергии автоматизированных средств передвижения, как правило, служат аккумуляторы. Непосредственно, выдаваемый ими постоянный ток, используется весьма ограничено. В основном он подвергается многочисленным преобразованиям во вторичных источниках питания. Естественно, что требования к электропитанию бортовой радиоэлектроники и силового оборудования, существенно отличаются. Своя специфика и у электроприводов вспомогательных систем управления механизмами автоматизированных устройств. Например, применяемым в этих системах синхронным электродвигателям требуется трехфазный ток.

Эти двигатели характеризуют способность сохранять стабильность частоты вращения ротора при изменении величины механических нагрузок на валу. Они сохраняют нагрузочную способность при скачках и асимметрии напряжения в сети питания. Как правило, двигатели для систем управления используют небольшой мощностью. Следовательно, потерями на качестве формы синусоиды, можно пренебречь. Ротор синхронной электрической машины вращается с такой же угловой скоростью, что и магнитное поле статора. Поэтому управление скоростью вращения ротора электродвигателя осуществляют путем изменения частоты питающего его электрического тока.

В бортовых устройствах, основными источниками переменного тока, служили умформеры - одноякорные электромашинные преобразователи постоянного тока в переменный ток [1]. К их недостаткам следует отнести наличие щеточно-коллекторного узла, низкий КПД, большую материалоемкость конструкции, вибрации и шумы, небольшой рабочий ресурс, необходимость технического обслуживания. Кроме этого, частота вырабатываемого тока фиксирована, 50 Гц или 400 Гц. По мере развития прецизионных технологий, умформеры стали вытесняться блоками электропитания на основе полупроводниковой элементной базы [2].

Преобразователи постоянного тока в переменный ток электронного типа – инверторы, дают возможность регулировать в широком диапазоне скорость вращения ротора синхронных машин. На базе полупроводниковой элементной базы разработано множество вариантов подключения их к источникам постоянного тока. Кроме этого, инверторы являются неотъемлемой частью устройств генерации электрического тока, посредством солнечных батарей. На Российском рынке, интерес представляют солнечные инверторы SILA PRO 10000MH и SOFAR 15000KTLX-G3, преобразующие постоянный ток от солнечных батарей, в трехфазный 380 В, 50 Гц [3].

Отечественной промышленностью выпускается автомобильный инвертор Союз PI-4000 24 В, преобразующий постоянный ток 12 или 24 В в переменный ток 220 В, 50 Гц [4]. Специально, для систем связи, были разработаны инверторы серии «Штиль» - PS220/700С-Р-2 1U, обеспечивающие преобразование напряжения 12, 24, 48 или 110 В постоянного тока в напряжение 220 В переменного тока, 50 Гц [5]. Для питания пилотажно-навигационной аппаратуры бортовых авиационных систем, выпускается инвертор марки ПТС-800БМ, преобразующий постоянный ток напряжением 27 В, в переменный трехфазный ток, напряжением 115 В с частотой 400 Гц [6].

Серийно выпускаемые преобразователи серии ИС2 (инверторы синусоидальные), предназначены для преобразования постоянного тока от аккумуляторов, с номинальным значением напряжения от 12 В до 110 В, в переменное синусоидальное напряжение 220 В, частотой 50 Гц [7]. Обзор теоретических вариантов построения инверторов и преобразователей частоты, их особенности и принципы работы, приведен в работе М. В. Гельмана с коллегами [8]. Для всех преобразователей характерно то, что частота выходного тока у них фиксирована или управление частотой осуществляется одним источником команд. Поэтому, управлять исполнительными механизмами, получающими питание от таких преобразователей, может только один оператор, или сигнал только от одного датчика.

Постановка задачи. В автоматических системах, оснащенных несколькими датчиками информации, типичны ситуации, при которых исполнительный механизм должен быстро изменять режим работы всего устройства, т. е. отрабатывать команду. Вместо датчиков могут быть несколько операторов, управляющих каким-либо одним процессом. Сигналы от каждого датчика (оператора), предварительно форматируют. Затем, общий массив информации обрабатывают.

На основе полученных результатов вырабатывают команду, на изменение режима работы электропривода, управляющего механизма. И только после этого, включается в работу исполнительный основной механизм. Таким образом, затраты времени на обработку информации и подготовку команды для управляющего механизма, негативно влияют на быстроту выполнения команды исполнительным механизмом.

Задача работы заключается в том, чтобы разработать, такой преобразователь постоянного тока в трехфазный переменный источник тока, который мог бы обеспечить управление частотой выходного тока, одновременно, несколькими операторами, или потоком данных, получаемых синхронно, от нескольких датчиков, повышая при этом быстроту выполнения команды исполнительным механизмом.

Основная часть. Такой преобразователь, в принципе, может состоять из двух блоков – задающего генератора, с многоканальным управлением частотой, и преобразователя однофазного источника импульсов в трехфазный источник тока. Известен генератор, частота генерируемых импульсов которого, управляется одновременно по двум каналам [9]. Его принципиальная схема приведена на рис. 1а. Генератор может быть собран с применением микросхемы состоящей из четырех логических элементов И-НЕ: 1, 2, 3, 4.

Рис. 1. Схема управляемого генератора импульсов:
а) с коллиматором; б) с волоконно-оптическим коллектором

В этом генераторе, элементом управления частотой, служит фоторезистор 8 марки СФ2-5А. Засвечивается он, двумя сверхминиатюрными лампами накаливания HL1 и HL2, марки СМН-6-20-1, размещенными в двухканальном коллиматоре 9. Фоторезистор входит в состав время задающей RC-цепи, включающей резисторы 6, 7 и конденсатор С. Управление частотой импульсов в выбранном диапазоне производится излучателем HL1. Посредством излучателя света HL2 выполняется выбор рабочего участка диапазона частот.

С помощью коллиматора осуществляется оптическая развязка двух источников света. Изменение тока питания любой из ламп, вызывает изменение суммарного светового потока падающего на фоторезистор. Это, в свою очередь, приводит к изменению сопротивления фоторезистора. В результате, меняются параметры RC-цепи, и, соответственно, частота генерируемых импульсов. Так реализуется одновременное, дистанционное управление частотой генерируемых импульсов двумя, гальванически развязанными, независимыми друг от друга, управляющими объектами.

В случаях, когда управляющих объектов более двух, можно использовать многоканальный вариант управления режимом работы генератора [10]. В этом варианте, вместо двухканального коллиматора, применяют волоконно-оптический коллектор, представляющий собой волоконно-оптический жгут (рис. 1б), который имеет регулярную укладку волоконных световодов. Диаметр оболочки световода – 25 мкм, их используют для изготовления гастроскопов [11]. Входной торец устанавливают на окне фоторезистора СФ2-5А. Его фоточувствительный элемент имеет прямоугольную форму с размерами 1мм×5,8мм. Практически, на этой поверхности можно поместить входной торец в виде матрицы, состоящей из 6000 световодов.

Такое количество световодов позволяет сформировать большое количество выходных гибких жгутов. Часть из них, отводится под требуемое количество каналов управления частотой генерируемых импульсов. Многочисленность каналов управления требует большего разрешения команд. Поэтому выделяется несколько жгутов, посредством которых можно ограничивать диапазон рабочих частот, обеспечив растяжку диапазона. В результате повышается точность управления режимом работы генератора.

В качестве примера, в данной статье рассматривается преобразователь постоянного тока в трехфазный источник тока, с управляемым генератором импульсов, в котором время задающим элементом RC-цепочки служат оптпары [12]. Принципиальная схема преобразователя приведена на рис. 2. Анализ работы преобразователя (рис. 2) выполнен для самой распространенной рабочей частоте – 50 Гц. На этой частоте, период генерируемых импульсов равен 20 мс. Фазы тока, в типовой трехфазной электросети, сдвинуты относительно друг друга на 120° , т.е. на $1/3$ периода, что составляет задержку по времени между ними на 6,666 мс. Генератор преобразователя работает следующим образом.

Рис. 2. Электрическая схема преобразователя постоянного тока в трехфазный источник тока с многоканальным управлением частотой

Перезаряд конденсатора $C3$ изменяет потенциал на входе инвертора $D1.4$, который при достижении порога срабатывания переключается. Это вызывает смену состояний инверторов $D1.1$, $D1.2$, $D1.3$ и очередной перезаряд конденсатора $C3$, в результате возникает режим генерации. Частота генерации определяется параметрами RC -цепи, состоящей из конденсатора $C3$, резисторов $R1$, $R2$ и омического сопротивления фоторезисторов оптопар $VD1 - VD5$.

Оптопары $VD1 - VD4$ служат каналами управления 2 частотой генерируемых импульсов, рис. 2. Выходное световое сопротивление фоторезистора одной оптопары марки АОР124Б, равно 360 Ом, выходное темновое сопротивление - 3 Мом. Суммарное выходное световое сопротивление, например, четырех последовательно соединенных фоторезисторов оптопар $VD1 - VD4$, при номинальном токе засветки, равно 0,0014 Мом, выходное темновое сопротивление - 12 Мом. Следовательно, сопротивление RC -цепи, можно в принципе, было бы регулировать в интервале от 1,4 кОм до 12Мом.

Однако, вследствие того, что каждый фоторезистор способен менять свое сопротивление в большом диапазоне, результирующее сопротивление RC -цепи, также будет соответственно, меняться в разы, что приведет к резким изменениям генерируемых импульсов. Чтобы этого не происходило, параллельно к цепочке последовательно соединенных фоторезисторов оптопар $VD1 - VD4$, подсоединен фоторезистор оптопары $VD5$, канал растяжки диапазона 1 (рис. 2).

Результирующее выходное световое сопротивление цепи фоторезисторов $VD1 - VD5$, при их номинальной засветке, составляет 0,000286 МОм. Результирующее выходное темновое сопротивление, этих фоторезисторов - 2,4 МОм. Шунтирующее действие фоторезистора оптопары $VD5$ проявляется в том, что ограничивает диапазон рабочих частот генератора. При этом, происходит растяжка диапазона. Это способствует минимизации возникновения резких скачков частоты, следовательно, создает более комфортные условия работы мехатронных устройств.

Преобразование однофазного источника импульсов в трехфазный источник тока. С выхода генератора, импульсы подаются на вход схемы задержки и согласующего устройства $VT1$, которое управляет тиристором $VS1$ (рис. 2). В качестве его нагрузки служит первая секция первичной обмотки трехфазного трансформатора T . Так, в соответствующей секции вторичной обмотки трансформатора, формируется первая фаза – A [13].

Согласующее устройство VT2, фазы В, подключено к выходу генератора посредством схемы задержки, которая включает в себя логические элементы D2.1, D2.2, конденсатор C1, оптопару VD6, диод V1 и резистор R1. Импульс положительной полярности, с выхода D1.3, поступает на последовательную цепь V1 – R1 и фоторезистор оптопары VD6. Диод V1, относительно входного импульса, включен в обратном направлении. Поэтому ток заряда конденсатора протекает только через фоторезистор VD6. При достижении на входе инвертора D2.1 напряжения порогового уровня - 1,5 В, происходит его срабатывание, соответственно, срабатывает и инвертор D2.2. При этом, передний фронт импульса на выходе D2.2, относительно переднего фронта импульса на входе D2.1, задерживается на время, равное времени заряда конденсатора – 6,666 мс, что соответствует сдвигу между фазами А и В 120°.

Так как постоянная времени RC-цепи равна длительности импульса, время разряда конденсатора больше времени его заряда. Чтобы сохранить скважность генерируемых импульсов, равную двум, необходимо, возвращать схему в исходное состояние сразу, с окончанием импульса на входе. Для этого параллельно фоторезистору включена последовательная цепь V1 – R1. Разряд конденсатора в этом случае происходит через диод и ограничительный резистор. Таким образом, происходит сдвиг фазы В, относительно фазы А, на 120°.

Сдвиг фазы С, относительно фазы В, осуществляется схемой, идентичной схеме, рассмотренной выше. Коррекция интервала времени сдвига фаз, выполняется посредством управления током светодиодов оптопар VD6, VD7, каналов управления 3. Нагрузкой тиристоров VS1, VS2 и VS3 служат соответствующие секции первичной обмотки трансформатора Т. С выходных обмоток этого трансформатора снимается трехфазное напряжение частотой 50 Гц. Синхронные двигатели систем управления в автоматизированном оборудовании, как правило, обладают небольшой мощностью. Поэтому с незначительными потерями на высшие гармоники, вполне можно смириться.

Рекомендуемая элементная база. Для сборки преобразователя постоянного тока в трехфазный источник тока частотой 50 Гц, с многоканальным управлением частотой, можно использовать общедоступные комплектующие изделия:

- микросхемы D1 – K155ЛА3; D2 – K561ЛП2;
- VT1 – VT3 транзисторы КТ315Б;
- тиристоры VS1, VS2, VS3 – серии КУ202, в зависимости от выходной нагрузки;
- VD1 - VD7 оптопары АОР124Б;
- конденсаторы C1, C2 – 0,01 мк; C3 – 5,0 мк;
- резисторы R3 – 1,5 кОм; R4 – 10 кОм; R6, R7, R8 – 20 кОм; R9, R10, R11 – 40 Ом; R9, R10, R11 – 1,0 кОм.
- трансформатор Т – подбирается в соответствии с выходной нагрузкой и диапазоном рабочих частот.

Простота предложенной схемы преобразователя постоянного тока в трехфазный источник тока, с многоканальным управлением частотой, позволяет использовать для его изготовления широкодоступные комплектующие элементы, несложна в настройке.

Заключение. В работе обоснована необходимость создания преобразователя постоянного тока в трехфазный источник тока, с многоканальным управлением частотой, для использования в автоматизированных средствах передвижения. Предлагаемая схема преобразователя позволяет осуществить управление одним исполнительным механизмом, одновременно, несколькими управляющими объектами или синхронно сигналами от нескольких датчиков.

Гальваническая развязка каналов управления, обеспечивает полную автономию управляющих объектов. Возможность производить растяжку выбранного диапазона рабочих частот, способствует повышению плавности движения в мехатронных конструкциях.

Рассмотренные варианты управляемых генераторов импульсов с многоканальной системой управления частотой генерируемых импульсов, могут найти применение при разработке различного автоматизированного оборудования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Маковский, А. Л. Силовые преобразователи электрической энергии в технических системах управления: учебное пособие. / Маковский А. Л. – Минск: БГУИР, 2017. – С. 219-224.
2. Гельман, М. В. Вентильные преобразователи постоянного и переменного тока: учебное пособие / М.В. Гельман, М. М. Дудкин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – С. 127 – 132.
3. Сетевой солнечный инвертор SOFAR 15000KTLX-G3 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sv-sunergy.ru/magazin/product/setevoj-solnechnyj-invertor-sofar-15000tl-g2> (дата обращения: 03.12.2024).
4. Преобразователь постоянного тока СОЮЗ PI-4000 24В [Электронный ресурс]. – URL: <https://avtoshtorm.ru/shop/product/invertor-soyuz-pi-4000-24v> (дата обращения: 03.12.2024).
5. Инвертор для системной связи PS220/700C-P-2 1U [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.l-techno-k.ru/invertors/invertor-shtyl/inverter-ps-220-700c-p-2> (дата обращения 03.12.2024).
6. Преобразователь трёхфазный статический ПТС-800БМ [Электронный ресурс]. – URL: <https://nrmavia.ru/tth/preobrazovateli.php> (дата обращения 03.12.2024).
7. Преобразователь напряжения – инвертор: ИС2-12-300; ИС2-110-300. Руководство по эксплуатации. ТУ 3415-003-86803794-2012. Сибконтакт. – Новосибирск, 2012. – 4 с.
8. Гельман, М. В. Преобразовательная техника: учебное пособие / М. В. Гельман, М. М. Дудкин, К. А. Преображенский. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – С. 226-237, 304-318.
9. Патент 4892554/09 РФ. Управляемый генератор импульсов / А. М. Сасов. Оpubл. 27.12.96, Бюл. № 36.
10. Патент 2715547 РФ. Управляемый генератор импульсов / А. М. Сасов. Оpubл. 28.02.2020, Бюл. № 7.
11. Волоконная оптика и приборостроение / М. М. Бутусов, С. Л. Галкин, С. П. Орбинский, Б. П. Пал; под ред. М. М. Бутусова. – Л.: Машиностроение: Ленингр. отд-ние, 1987. – С. 19–21.
12. Сасов, А. М. Генераторы импульсов для многоканальных систем управления / А. М. Сасов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2022. – № 9. – С. 470–472.
13. Ильин, А. Г. Подключение трехфазных потребителей к однофазной сети / А. Г. Ильин // Радиолюбитель. – 1998. – № 10. – С. 26–27.

Поступила в редакцию 16.12.2024 г., рекомендована к печати 13.01.2025 г.

DC CONVERTER TO THREE-PHASE CURRENT SOURCE WITH MULTI-CHANNEL FREQUENCY CONTROL

Sasov A.M.

The article outlines the scope of application of DC converters to AC sources. An analysis of industrial inverters based on semiconductor elements for connecting three-phase consumers to direct current sources is presented. Their shortcomings for use in mobile vehicles have been identified. The design features of pulse generators with multi-channel control of the frequency of generated pulses using fiber-optic elements are considered. A diagram and description of the operating principle of a DC-DC converter into a three-phase current source, with four-channel frequency control, using optocouplers are proposed. Galvanic isolation of channels for controlling the frequency of generated pulses ensures complete autonomy of control objects.

Keywords: inverter, photoresistor, LED, optocoupler, thyristor, microcircuit.

Сасов Анатолий Михайлович

кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств ФГБОУ ВО «Университет «Дубна» (Филиал «Протвино»),
Российская Федерация, МО, г. Протвино,
E-mail: amsasov@mail.ru

Sasov Anatolii Mikhailovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation of Technological Processes and Production of University «Dubna» (Branch «Protvino»),
Russian Federation, Moscow Region, Protvino.